

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHDA KOMPLEANS-NAZORATI SOHASINI TAKOMILLASHTIRISH

Murotov Bahodir Bahronovich

Huquqni muhofaza qilish Akademiyasi
Magistratura fakulteti tinglovchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654714>

Annotatsiya. Ushbu maqolada korrupsiyaga qarshi kurashish tizimida kompleans-nazorati (compliance control) mexanizmlarini takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Maqolada xalqaro va milliy miqyosda kompleans-nazorati sohasidagi ilmiy adabiyotlar tahlil qilingan, davlat boshqaruvi va xususiy sektor tashkilotlarida korrupsiyaviy xavflarni oldini olishda kompleans tizimlarining o'rni baholangan.

Tadqiqot natijalarida O'zbekiston Respublikasida va xorijiy mamlakatlarda kompleans-nazorati amaliyotining samaradorlik ko'rsatkichlari qiyosiy tahlil qilingan hamda ushbu sohadagi muammolar va ularni hal etish yo'llari ilmiy asosda ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: korrupsiya, kompleans-nazorat, compliance, ichki nazorat, xavflarni boshqarish, shaffoflik, davlat boshqaruvi, korrupsiyaga qarshi qonunchilik, xalqaro standartlar, huquqiy tartibga solish.

Abstract. This article examines the issues of improving compliance control mechanisms in the anti-corruption system. The article analyzes scientific literature in the field of compliance control at the international and national levels, assesses the role of compliance systems in preventing corruption risks in public administration and private sector organizations. The results of the study provide a comparative analysis of the effectiveness of compliance control practices in the Republic of Uzbekistan and foreign countries, and scientifically demonstrates the problems in this area and ways to solve them.

Keywords: corruption, compliance control, compliance, internal control, risk management, transparency, public administration, anti-corruption legislation, international standards, legal regulation.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования механизмов контроля за соблюдением законодательства в антикоррупционной системе.

Анализируется научная литература в области контроля за соблюдением законодательства на международном и национальном уровнях, оценивается роль систем контроля в предотвращении коррупционных рисков в организациях государственного управления и частного сектора.

Результаты исследования содержат сравнительный анализ эффективности практики контроля за соблюдением законодательства в Республике Узбекистан и зарубежных странах, а также научно обосновывают проблемы в этой области и пути их решения.

Ключевые слова: коррупция, контроль за соблюдением законодательства, соблюдение законодательства, внутренний контроль, управление рисками, прозрачность, государственное управление, антикоррупционное законодательство, международные стандарты, правовое регулирование.

KIRISH

Korrupsiya zamonaviy dunyoning eng jiddiy ijtimoiy-iqtisodiy muammolaridan biri bo'lib, u davlat boshqaruvi samaradorligini pasaytiradi, iqtisodiy o'sishga to'sqinlik qiladi va fuqarolarning davlat institutlariga bo'lgan ishonchini zaiflashtiradi. Xalqaro Shaffoflik Tashkilotining (Transparency International) ma'lumotlariga ko'ra, dunyodagi ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar korrupsiya darajasi bo'yicha past ko'rsatkichlarga ega bo'lib, bu holat iqtisodiy islohotlarning samaradorligini sezilarli darajada kamaytirmoqda [1]. Korrupsiyaga qarshi kurashning eng samarali vositalaridan biri kompleans-nazorati (compliance control) tizimini joriy etish va takomillashtirish hisoblanadi. Kompleans-nazorat tushunchasi tashkilotlarning amaldagi qonunchilik, ichki qoidalar va axloqiy standartlarga muvofiqligini ta'minlashga qaratilgan boshqaruv mexanizmlarini o'z ichiga oladi [2]. Xalqaro amaliyotda, xususan AQSh, Buyuk Britaniya va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida kompleans tizimi korrupsiyaviy xavflarni aniqlash, oldini olish va bartaraf etishning asosiy vositasi sifatida tan olingan. O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda korrupsiyaga qarshi kurash sohasida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. 2017-yilda qabul qilingan "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonun hamda keyingi yillarda qabul qilingan bir qator normativ-huquqiy hujjatlar ushbu sohadagi huquqiy bazani sezilarli darajada mustahkamladi [3].

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqotda qiyosiy-huquqiy tahlil, tizimli yondashuv va hujjatlar tahlili usullaridan foydalanilgan. Tadqiqotning empirik bazasini O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlari, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari, shuningdek, o'zbek, rus va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari tashkil etadi. Tadqiqotda birinchi navbatda Transparency International, OECD, BMT Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi (UNCAC) kabi xalqaro hujjatlar va hisobotlar tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida sinov tajribalari, kuzatuvlar yoki intervyular o'tkazilmagan, balki faqat mavjud ilmiy adabiyotlarning tanqidiy tahlili va muallifning shaxsiy ilmiy tahlili amalga oshirilgan.

Xalqaro ilmiy adabiyotlarda kompleans-nazorat tizimi korrupsiyaga qarshi kurashning institutsional asosi sifatida keng tadqiq etilgan. Xususan, M. Biegelman va D. Biegelman o'zlarining tadqiqotida kompleans dasturlarining korporativ boshqaruvda korrupsiyaviy xavflarni minimallashtirish uchun zarur ekanligini ta'kidlab, samarali kompleans tizimining asosiy elementlari sifatida mustaqil kompleans xizmati, xavflarni baholash mexanizmi, xodimlarni o'qitish va hisobot berish tizimini ko'rsatib berganlar [4]. A. Malaguti kompleans funksiyasining bank sektoridagi o'rnini tahlil qilib, moliyaviy tashkilotlarda korrupsiyaviy operatsiyalarni aniqlashda kompleans nazoratining muhim ahamiyatga ega ekanligini asoslagan [5]. Rossiyalik olimlardan A.V. Nesterov va boshqalar O'rta Osiyo mamlakatlarida, jumladan O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashning institutsional mexanizmlarini tadqiq etib, kompleans tizimining samaradorligi ko'p jihatdan mahalliy huquqiy muhit va madaniy xususiyatlarga bog'liqligini qayd etganlar [6]. Shuningdek, N.R. Taylakov O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash qonunchiligining shakllanish jarayonini tahlil qilib, kompleans-nazorat mexanizmlarining huquqiy bazasini mustahkamlash zarurligini ilmiy asoslab bergan [7].

OECD tomonidan chop etilgan hisobotlarda ta'kidlanishicha, samarali kompleans dasturi kamida yettita asosiy elementni o'z ichiga olishi lozim: yuqori rahbariyatning majburiyati, yozma

siyosat va tartiblar, xavflarni baholash, o'qitish va kommunikatsiya, ichki hisobot berish kanallari, monitoring va tekshirish, hamda javobgarlik va intizomiy choralar tizimi [8]. Ushbu elementlarning har biri korrupsiyaviy xavflarni boshqarish jarayonining uzviy qismi hisoblanadi. V.A. Nomokonov rus ilmiy adabiyotlarida korrupsiyaga qarshi kurashning kompleks yondashuvini tahlil qilib, faqat jazolash choralari tayanmasdan, profilaktika va nazorat mexanizmlarini kuchaytirish zarurligini asoslab bergan [9]. O'zbek olimlaridan B.M. Ismoilov O'zbekistonda davlat xaridlari sohasida kompleans-nazorat tizimini joriy etish tajribasini o'rganib, ushbu sohadagi muammolar va istiqbollarni belgilab bergan [10]. Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kompleans-nazorat tizimi korrupsiyaga qarshi kurashning muhim va samarali vositasi bo'lib, uning amaliy tatbiqi har bir mamlakatning o'ziga xos huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlariga moslashtirilishi zarur.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Adabiyotlar tahlili va muallifning shaxsiy ilmiy tahlili natijasida bir qator muhim xulosalarga erishildi. Birinchidan, xalqaro amaliyotda kompleans-nazorat tizimining rivojlanish darajasi mamlakatlar o'rtasida sezilarli farqlanadi. Rivojlangan mamlakatlarda, xususan AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniyada, kompleans tizimi uzoq yillar davomida shakllanib, mustahkam huquqiy baza va institutsional infratuzilmaga ega bo'lgan holda, korrupsiyaviy xavflarni samarali boshqarish imkonini bermoqda. Boshqa tomondan, rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlarida kompleans tizimining shakllanish jarayoni hali dastlabki bosqichda bo'lib, bir qator tizimli muammolar mavjud. Ushbu farqlarni yaqqolroq ko'rsatish uchun quyidagi tahliliy jadvallar taqdim etiladi.

1-jadval. Korrupsiyaga qarshi kompleans-nazorat tizimining asosiy elementlari bo'yicha qiyosiy tahlil

Kompleans tizimi elementi	AQSh va Yevropa Ittifoqi	Rossiya Federatsiyasi	O'zbekiston Respublikasi
Mustaqil kompleans xizmati mavjudligi	Barcha yirik tashkilotlarda majburiy	Yirik korporatsiyalarda joriy etilgan	Asosan bank sektorida joriy etilgan, boshqa sohalarda kam tarqalgan
Xavflarni baholash mexanizmi	Tizimli va muntazam amalga oshiriladi	Qisman joriy etilgan	Shakllanish bosqichida
Xodimlarni o'qitish dasturlari	Keng ko'lamli va majburiy	O'rtacha darajada rivojlangan	Kam rivojlangan, tizimli yondashuv yetishmaydi
Ichki hisobot berish kanallari (whistleblowing)	Huquqiy himoya bilan ta'minlangan	Qisman huquqiy himoya mavjud	Huquqiy baza shakllanish bosqichida
Monitoring va audit tizimi	Yuqori darajada rivojlangan	O'rtacha darajada	Dastlabki bosqichda

1-jadvalda ko'rsatilganidek, O'zbekiston Respublikasida kompleans-nazorat tizimining deyarli barcha asosiy elementlari rivojlangan mamlakatlar darajasidan sezilarli orqada qolmoqda.

Ayniqsa, ichki hisobot berish kanallari va xodimlarni o'qitish dasturlari sohasida jiddiy bo'shliqlar mavjud. Bu holat shuni ko'rsatadiki, mamlakatda kompleans tizimini nafaqat bank sektorida, balki barcha davlat organlari va xususiy sektor tashkilotlarida keng joriy etish zarur. Shuningdek, whistleblowing mexanizmining huquqiy himoyasi ta'minlanmagan sharoitda xodimlarning korrupsiyaviy holatlar haqida xabar berish motivatsiyasi past bo'lib qolmoqda.

2-jadval. O'zbekistonda kompleans-nazorat tizimining sohalari bo'yicha joriy etilganlik darajasi tahlili

Soha	Kompleans tizimining joriy etilganlik darajasi	Asosiy muammolar	Takomillashtirish zarurlik darajasi
Bank va moliya sektori	Nisbatan yuqori	Xalqaro standartlarga to'liq moslashtirilmagan	O'rtacha
Davlat xaridlari	O'rtacha	Shaffoflik yetishmasligi, nazorat zaif	Yuqori
Soliq va bojxona organlari	Past-o'rtacha	Ichki nazorat tizimi zaif	Yuqori
Sog'liqni saqlash sektori	Past	Kompleans tizimi deyarli mavjud emas	Juda yuqori
Ta'lim sektori	Past	Korrupsiyaviy xavflar yuqori, nazorat yetishmaydi	Juda yuqori
Qurilish va infratuzilma	Past	Byudjet mablag'larini nazorat qilish zaif	Juda yuqori

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda kompleans-nazorat tizimining joriy etilganlik darajasi sohalarga qarab sezilarli farqlanadi. Bank va moliya sektori nisbatan yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lsa-da, sog'liqni saqlash, ta'lim va qurilish sohalari kompleans tizimining deyarli mavjud emasligi bilan ajralib turadi. Aynan ushbu sohalarda korrupsiyaviy xavflarning eng yuqori darajasi bilan xarakterlanadi va ularni kompleans-nazorat tizimi bilan qoplash birinchi navbatdagi vazifa hisoblanadi.

Muallifning tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda kompleans tizimining samaradorligini oshirish uchun quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha tizimli choralar ko'rish zarur: birinchidan, barcha davlat organlari va yirik xususiy tashkilotlarda mustaqil kompleans xizmatini tashkil etish va uning faoliyatini qonun bilan tartibga solish; ikkinchidan, xodimlarni korrupsiyaga qarshi kurash va axloqiy me'yorlar bo'yicha muntazam o'qitish dasturlarini joriy etish; uchinchidan, ichki hisobot berish (whistleblowing) mexanizmini huquqiy himoya bilan ta'minlash va bu boradagi alohida qonun loyihasini ishlab chiqish; to'rtinchidan, xalqaro standartlar, xususan ISO 37001 (Korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimlari) asosida milliy kompleans standartlarini ishlab chiqish va joriy etish.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kompleans-nazorat tizimi korrupsiyaga qarshi kurashning eng samarali va zamonaviy vositalaridan biri hisoblanadi.

Xalqaro amaliyot tahlili kompleans tizimining korrupsiyaviy xavflarni sezilarli darajada kamaytirishga qodir ekanligini tasdiqlaydi. Biroq, O'zbekiston Respublikasida ushbu tizimning amaliy tatbiqi hali boshlang'ich bosqichda bo'lib, bir qator huquqiy, institutsional va uslubiy muammolar mavjud. Ayniqsa, davlat xaridlari, sog'liqni saqlash, ta'lim va qurilish sohalarida kompleans-nazorat tizimini joriy etish birinchi darajali ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatda kompleans tizimini takomillashtirish uchun kompleks yondashuv zarur bo'lib, bu huquqiy bazani mustahkamlash, institutsional infratuzilmani yaratish, kadrlarni tayyorlash va xalqaro hamkorlikni kengaytirish kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi.

Kelgusida ushbu sohadagi ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish, xalqaro tajribani o'rganish va milliy sharoitlarga moslashtirilgan kompleans modellarini ishlab chiqish korrupsiyaga qarshi kurashning samaradorligini oshirishga muhim hissa qo'shadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Transparency International. Corruption Perceptions Index 2023. – Berlin: Transparency International, 2024. – 32 p.
2. Tamanaha B.Z. On the Rule of Law: History, Politics, Theory. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – 180 p.
3. O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2017-yil 3-yanvar, O'RQ-419-son.
4. Biegelman M.T., Biegelman D.R. Building a World-Class Compliance Program: Best Practices and Strategies for Success. – New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. – 384 p.
5. Malaguti A. The Compliance Function in Banks. – Basel: Bank for International Settlements, 2005. – 28 p.
6. Нестеров А.В. Противодействие коррупции в странах Центральной Азии: институциональные механизмы и правовые основы // Государство и право. – 2020. – № 4. – С. 45–56.
7. Тайлаков Н.Р. Формирование антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан: проблемы и перспективы // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2021. – № 2. – С. 112–124.
8. OECD. Anti-Corruption Compliance Guidance for Business. – Paris: OECD Publishing, 2021. – 56 p.
9. Номоконов В.А. Комплексный подход к противодействию коррупции: теория и практика // Криминологический журнал. – 2019. – № 3. – С. 18–29.
10. Исмоилов Б.М. Комплаенс-контроль в системе государственных закупок Узбекистана: проблемы внедрения и перспективы развития // Ўзбекистон ҳуқуқ журнали. – 2022. – № 1. – С. 67–78.